

Universidad Autónoma de Chiriquí
Facultad de Comunicación Social
Centro de Investigación CIIITECODESO

Proyecto de Investigación: Alfabetización Científica y Periodismo Científico en Panamá
Responsable: Gida Grace Guerra Blanco
Entrevistas semiestructurada a periodistas que cubren noticias científicas en medios nacionales
Estudio Cualitativo
INSTRUMENTO #1

Introducción

Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría explicarle brevemente el propósito del estudio y pedir su consentimiento para participar.

Esta entrevista forma parte de una investigación académica que busca analizar las percepciones, prácticas y experiencias de periodistas en Panamá que cubren temas científicos desde la perspectiva de la alfabetización científica, en relación con la oferta académica y formativa disponible para el desarrollo de competencias en periodismo científico.

El estudio tiene un enfoque cualitativo, lo que significa que nos interesa comprender en profundidad cómo usted vive, interpreta y experimenta su trabajo en relación con la ciencia y la comunicación de conocimientos científicos.

Su participación es completamente voluntaria. Puede interrumpir la entrevista en cualquier momento, negarse a responder alguna pregunta o retirar su consentimiento sin necesidad de dar una razón y sin ninguna consecuencia negativa.

La entrevista será grabada únicamente con fines de análisis académico, y toda la información será tratada de manera confidencial y anónima. Su nombre no será vinculado a ninguna cita ni resultado publicado.

Los datos que se recojan serán utilizados exclusivamente para fines de investigación y podrían ser incluidos en publicaciones académicas, informes o presentaciones científicas, siempre manteniendo la confidencialidad de su identidad.

¿Está de acuerdo con participar en esta entrevista y con que la conversación sea grabada con estos fines académicos y bajo estas condiciones?

Objetivo general:

Analizar las percepciones y experiencias de los periodistas que cubren noticias científicas desde la dimensión de la alfabetización científica, para comprender cómo se construyen sus competencias profesionales atendiendo a su formación, trayectoria profesional, prácticas periodísticas, comprensión del conocimiento científico, desafíos estructurales y percepciones críticas.

Género:

Tipo de medio:

Región del país:

Bloque 1: Formación y trayectoria profesional

1. ¿Podría contarme brevemente sobre su formación académica y su trayectoria en el periodismo?
2. ¿Cómo y cuándo empezó a interesarse por los temas científicos?

3. ¿Ha recibido alguna formación específica en periodismo científico o en ciencia?
¿Formal o autodidacta?

Bloque 2: Sentido del rol profesional

4. ¿Cómo describiría su rol como periodista al cubrir temas científicos?
5. ¿Qué cree que espera la audiencia de una cobertura periodística de temas científicos?
6. ¿Considera que su trabajo contribuye a la democratización del conocimiento científico? ¿De qué forma?

Bloque 3: Prácticas, fuentes y criterios editoriales

7. ¿Cuáles son los temas científicos que más cubre o ha cubierto en su experiencia profesional?
8. ¿Qué criterios utiliza para seleccionar y jerarquizar temas científicos en su medio?
9. ¿Cuáles son sus principales fuentes de información científica? ¿Prefiere algunas por encima de otras? ¿Por qué?
10. ¿Qué papel tienen los científicos como fuentes en su trabajo? ¿Cómo suele ser la relación con ellos?

Bloque 4: Comprensión del conocimiento científico

11. ¿Qué nivel de familiaridad siente que tiene con el método científico y con el lenguaje técnico de los estudios?
12. ¿Qué tan accesibles considera que son los artículos científicos o los datos especializados para los periodistas?
13. ¿Utiliza herramientas de verificación de la información? (fact checking)
14. ¿Utiliza herramientas de traducción de lenguaje técnico al lenguaje periodístico?

Bloque 5: Barreras y condiciones estructurales

15. ¿Con qué dificultades se encuentra al intentar cubrir temas científicos? (Tiempo, espacio, apoyo editorial, recursos, formación, etc.)
16. ¿Existen presiones editoriales que influyen en cómo o cuándo se cubren temas científicos?
17. ¿Qué tan viable considera que es hacer periodismo científico en el contexto mediático panameño actual?

Bloque 6: Ética y tensiones en la cobertura

17. ¿Ha enfrentado tensiones éticas al cubrir temas científicos? ¿Podría dar algún ejemplo?
18. ¿Cómo maneja los intereses comerciales, políticos o institucionales al cubrir temas relacionados con ciencia y tecnología?

Bloque 7: Percepciones críticas sobre la ciencia

19. ¿Cómo ud evalúa la credibilidad de la ciencia en la sociedad panameña y en su entorno laboral?

20. ¿Cree que existe desconfianza hacia la ciencia o los científicos en Panamá? ¿Por qué?
21. ¿Ha percibido que la ciencia puede estar al servicio de intereses económicos, políticos o ideológicos? ¿Cómo lo aborda desde su práctica profesional?

Cierre

22. En su opinión, ¿qué se necesita para fortalecer la cobertura de temas científicos en Panamá?
23. ¿Desea agregar algo más que considere importante para entender su experiencia como periodista en relación con la ciencia?
24. ¿Haz escuchado sobre la ciencia abierta?